

Azərbaycanda Yaşıl Texnologiyaların Tətbiqi: Mövcud Vəziyyət, Problemlər və İnkişaf Perspektivləri

Əfsanə İsayeva;

dissertant, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, UNEC;

jafarova.afsana18@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3465-4486>

tel: +994702052955

Xülasə

Bu məqalənin məqsədi Azərbaycanda yaşıl texnologiyaların tətbiq vəziyyətini, hüquqi və institusional çərçivəni, həmçinin bu sahədə mövcud çağırış və imkanları sistemli şəkildə təhlil etməkdir. Tədqiqatın metodoloji əsası deskriptiv və müqayisəli təhlil yanaşmalarına söykənmiş, həm milli normativ sənədlər, həm də beynəlxalq təşkilatların hesabat və tövsiyələri təhlil obyektinə çevrilmişdir. Mövzu aktuallığını iqlim dəyişikliyi, ekoloji təhlükəsizlik və resursların səmərəli istifadəsi fonunda qazanmışdır. Praktiki baxımdan bu araşdırma yaşıl texnologiyaların tətbiqi üzrə dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi, normativ-hüquqi bazanın gücləndirilməsi və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan tövsiyələrin hazırlanması baxımından əhəmiyyətlidir. Tədqiqatın nəticələrinə əsasən, Azərbaycanda yaşıl texnologiyaların tətbiqinə dair siyasi iradə və resurs potensialı mövcud olsa da, texniki-institusional maneələr, maliyyələşmə çatışmazlığı və maarifləndirmə səviyyəsinin zəifliyi bu prosesin qarşısında əsas problemlər kimi çıxış edir. Məqalədə bu problemlərin aradan qaldırılması üçün məqsədyönlü strategiyalar və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. Məqalə dövlət və özəl sektorun sıx əməkdaşlığının vacib olduğunu vurğulayaraq, genişmiqyaslı yaşıl texnologiyaların tətbiqinin Azərbaycanda ekoloji ayaq izini azaldacağı, enerji müstəqilliyini gücləndirəcəyi və davamlı iqtisadi rifahı təmin edəcəyi qənaətinə gəlir.

Açar sözlər: Yaşıl texnologiyalar, yaşıl iqtisadiyyat, davamlı inkişaf, Azərbaycan, bərpa olunan enerji

Abstract

Afsana Isayeva;

Doctoral Candidate, Azerbaijan State Economic University, UNEC

jafarova.afsana18@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3465-4486>

tel: +994702052955

The objective of this article is to systematically analyze the current state of green technology implementation in Azerbaijan, including its legal and institutional framework, as well as the existing challenges and opportunities in this domain. The research is based on descriptive and comparative analysis methods, focusing on national policy documents and international reports and recommendations. The relevance of the topic is emphasized by global climate change,

environmental security, and the efficient use of resources. From a practical standpoint, the study contributes to the improvement of public policy on green technologies, enhancement of the legal framework, and formulation of recommendations based on international best practices. The findings indicate that while there is political will and potential for the development of green technologies in Azerbaijan, several key obstacles—such as technical and institutional shortcomings, lack of financial resources, and insufficient public awareness—hinder their broad application. The article proposes targeted strategies and solutions to overcome these barriers. Emphasizing the importance of close cooperation between the state and the private sector, the article concludes that the large-scale adaptation of green technologies will reduce Azerbaijan's ecological footprint, strengthen energy independence, and ensure long-term economic prosperity.

Key words: Green technologies, green economy, sustainable development, Azerbaijan, renewable energy

Аннотация

Афсана Исаева;

Аспирант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет, UNEC;

jafarova.afsana18@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3465-4486>

tel: +994702052955

Цель данной статьи — системный анализ текущего состояния внедрения зелёных технологий в Азербайджане, включая правовую и институциональную базу, а также существующие вызовы и возможности в данной сфере. Методологической основой исследования выступают описательный и сравнительный анализ, охватывающий как национальные нормативные документы, так и международные отчёты и рекомендации. Актуальность темы определяется глобальными изменениями климата, экологической безопасностью и необходимостью рационального использования ресурсов. С практической точки зрения исследование способствует совершенствованию государственной политики в области зелёных технологий, укреплению нормативно-правовой базы и разработке рекомендаций, основанных на международном опыте. Результаты показывают, что несмотря на наличие политической воли и ресурсного потенциала в Азербайджане, технические и институциональные барьеры, нехватка финансирования и низкий уровень информированности населения остаются основными препятствиями. В статье предложены целенаправленные стратегии и рекомендации по преодолению этих проблем. Подчеркивая важность тесного сотрудничества государства и частного сектора, статья приходит к выводу, что широкомасштабная адаптация зелёных технологий сократит экологический след Азербайджана, укрепит энергетическую независимость и обеспечит долгосрочное экономическое процветание.

Ключевые слова: Зелёные технологии, зелёная экономика, устойчивое развитие, Азербайджан, возобновляемая энергетика

Giriş

Qlobal iqlim dəyişikliyi, ətraf mühitin çirklənməsi və təbii resursların tükənməsi XXI əsrin ən mühüm problemlərindən biridir. Bu çətinliklərin aradan qaldırılmasında yaşıl texnologiyaların tətbiqi əsas vasitələrdən hesab olunur. Davamlı inkişaf konsepsiyası müasir dövrün qlobal çağırışlarına cavab olaraq formalaşmış, ətraf mühitin mühafizəsi ilə iqtisadi inkişafın harmoniyasını təmin etməyə yönəlmişdir. Bu kontekstdə yaşıl texnologiyalar resurslardan səmərəli istifadə, karbon emissiyalarının azaldılması və ətraf mühitə təsirlərin minimuma endirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə Azərbaycanda da yaşıl texnologiyaların tətbiqi məsələsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Ölkədə ekoloji dayanıqlı inkişaf strategiyası çərçivəsində enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrində yaşıl texnologiyaların tətbiqi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaşıl enerji zonası kimi müəyyənləşdirilməsi bu sahədə strateji iradəni nümayiş etdirir, Azərbaycanın gələcək inkişaf modelinin əsas hədəflərindən xəbər verir [11].

Yaşıl Texnologiyaların Elmi-Nəzəri Aspektləri

Yaşıl texnologiyaların (sustainable/clean technologies) dünyada tətbiqi uzunmüddətli inkişaf prosesinin nəticəsidir. Bu proses müxtəlif tarixi mərhələlərdə həm ekoloji böhranların, həm də texnoloji tərəqqinin təsiri ilə formalaşmışdır. Yaşıl texnologiyalar – ətraf mühitə minimum təsir göstərən, təbii resursların təkrar istifadəsini təmin edən və enerjiden səmərəli istifadə edən texnoloji həllər toplusudur [10]. Bu texnologiyalara günəş və külək panelləri, bioqaz sistemləri, ağıllı suvarma üsulları, ekoloji materiallarla inşaat sistemləri və emissiyaları azaldan nəqliyyat vasitələri daxildir. Onların tətbiqi bir tərəfdən ekoloji tarazlığın qorunmasına, digər tərəfdən isə innovasiya əsaslı iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradır. Misirlilər hələ 7000 il əvvəl gəmiləri dənizdə hərəkət etdirmək üçün küləkdən istifadə edirdilər. Antik dövrdə antropoloji təsirlər, su enerjisi, heyvan gücü, külək bərpa olunan enerjinin əsas mənbələri idi. Günəşin gücündən istifadə nisbətən müasir texnikadır. Günəş enerjisi ümumiyyətlə evlərdə, eləcə də çoxlu günəş işığı alan düz torpaqlarda istifadə olunur, məsələn səhrələr. Enerji saxlanılır və ya ehtiyacı olan birinə verilir. Su enerjisindən 150-dən çox ölkədə istehsal edilmişdir ki, bu da ümumi istifadə olunan təmiz enerjinin ən böyük hissəsini təşkil edir [12].

İlk günəş panellərinin və elektrik nəqliyyat vasitələrinin prototipləri XX əsrin əvvəllərində ortaya çıxmışdır. Belə ki həmin dövrdə ABŞ-da və Avropada elektrik avtomobilləri geniş yayılmışdı. Azərbaycanda iqtisadiyyatın bir çox sahələrində yaşıl texnologiyaların tətbiqi mühüm amil hesab edilir və bu istiqamətdə əsaslı addımlar atılır.

Enerji Sektoru

Azərbaycan iqtisadiyyatında enerji sektoru aparıcı rol oynayır. Ölkənin ixracının 85 faizdən çoxu neft və qaz sənayesinin payına düşür [6]. Lakin son illərdə bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı dövlət siyasətində mühüm yer tutur. Enerji sahəsində həm dövlət proqramları, həm də beynəlxalq tərəfdaşlıqlar aktiv şəkildə həyata keçirilir. Azərbaycanda yaşıl texnologiyalar ən yüksək səviyyədə məhz enerji sektorunda tətbiq edilir. Ən çox istifadə olunan texnologiyalar günəş panelləri, külək turbini, su elektrik stansiyalarıdır. Azərbaycan enerji sektorunda yaşıl texnologiyaların tətbiqi baxımından mühüm potensiala malikdir. Belə ki ölkənin bərpa olunan enerji potensialı 27 min meqavatdan çox qiymətləndirilir [2]. Bunun 23 min meqavatı külək enerjisi, 3 min meqavatı günəş enerjisi, 380 meqavatı isə bioenerji ehtiyatları ilə bağlıdır [8]. 2020-ci ildən etibarən alternativ və bərpa olunan enerji üzrə layihələrdə artım müşahidə olunur.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında günəş və külək enerjisi layihələrinin həyata keçirilməsi bu sahədə mühüm irəliləyişlərə səbəb olmuşdur [9]. Bu regionlarda yaşıl texnologiyalarla enerji istehsalının hədəflənməsi həm regional inkişafı, həm də ətraf mühitin qorunmasını təşviq edir. Dünya Bankının 2022-ci il hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə daha yüksəkdir. Gürcüstan əsasən hidroenerji üstünlük verirsə, Azərbaycan günəş və külək resursları ilə fərqlənir. Avropa İttifaqı ölkələri ilə müqayisədə isə tətbiq səviyyəsi hələ aşağıdır, lakin inkişaf tempi sürətlidir [14].

Qrafik 1 . Statistik göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Qrafik 2. Statistik göstəricilər əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Kənd Təsərrüfatı

Kənd təsərrüfatı Azərbaycanda ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda mühüm yer tutur. Ənənəvi kənd təsərrüfatı metodlarının ekoloji zərərləri nəzərə alındıqda, yaşıl texnologiyaların bu sahədə tətbiqi vacibdir. Azərbaycanda müasir suvarma sistemləri, biogübrələr və dron texnologiyaları kimi texnoloji vasitələr vasitəsilə məhsuldarlığın artırılması və torpaq ehtiyatlarının qorunması istiqamətində layihələr həyata keçirilir. Lakin bu texnologiyaların geniş miqyasda tətbiqinə hələ tam keçid baş verməmişdir. Bu sahədə pilot layihələr həyata keçirilir və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) texniki dəstəyi ilə yaşıl texnologiyalar tətbiq edilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə rəqəmsal platformaların istifadəsi nəticəsində fermerlərin məhsuldarlığı 15%-ə qədər artmışdır. “AgroMAP” kimi rəqəmsal platformalar fermerlərin torpaq, iqlim və məhsuldarlıq barədə real vaxt rejimində məlumat almasına şərait yaradır [4].

Hazırda iqlim dəyişikliyi səbəbindən su ehtiyatlarının azalması fonunda damcı suvarma sistemləri geniş tətbiq olunur. Bu texnologiya ənənəvi üsullara nisbətən 40 faizədək suya qənaət etməyə imkan verir [7].

Nəqliyyat və Logistika

Nəqliyyat sektoru global karbon emissiyalarının 20-25%-nə qədərini təşkil etdiyindən bu sahədə yaşıl texnologiyaların tətbiqi iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur [8]. Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ümumi emissiyaların 45 %-ni təşkil edir [13]. Ona görə də bu istiqamətdə beynəlxalq öhdəliklər çərçivəsində nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi və davamlı enerji əsaslı modellərə keçid istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bakı şəhərində elektrik avtobuslarının tətbiqi və ictimai nəqliyyatın optimallaşdırılması yaşıl keçid istiqamətində atılmış ilk addımlardır. Lakin bu sahədə infrastruktur və normativ çərçivələrin təkmilləşdirilməsi zəruridir. Yaşıl texnologiyalar nəqliyyatda əsasən aşağıdakı sahələrdə tətbiq olunmaqdadır:

- Elektrikli və hibrid nəqliyyat vasitələrinin təşviqi;
- Şarj infrastrukturunun qurulması;
- İctimai nəqliyyatın modernləşdirilməsi;
- “Ağıllı” şəhər və “ağıllı” nəqliyyat sistemləri;
- Emissiyaların azaldılmasına yönəlmiş siyasət və normativ aktların tətbiqi.

Azərbaycanda son beş ildə elektrikli nəqliyyat vasitələrinin sayında əhəmiyyətli artım qeydə alınmışdır. Əgər 2020-ci ildə ölkədə cəmi 60-dan az elektrikli avtomobil qeydiyyatda idisə, 2023-cü ilin sonuna bu göstərici 2500-dən çox olmuşdur [1]. 2024-cü ilin ilk rübündə isə bu rəqəm artıq 3100-ə yaxınlaşmışdır [5]. Bu artımın əsas səbəbləri arasında vergi güzəştləri, idxalın sadələşdirilməsi və texnoloji maarifləndirmə tədbirləri mühüm yer tutur. Yol hərəkətinin optimallaşdırılması üçün “ağıllı işıqfor sistemləri” və elektron ödəniş kartları tətbiq olunur. Bu texnologiyalar tıxacların azaldılmasına və yanacaq sərfiyyatının minimuma endirilməsinə kömək edir.

Azərbaycanın yeni nəqliyyat layihəsi olan Zəngəzur dəhlizi regionda yük və sərnişin daşımalarının səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, dəmir yolu və elektrik nəqliyyatının genişlənməsinə imkan verəcəkdir. Bu dəhliz yalnız yeni nəqliyyat marşrutu deyil, həm də yaşıl iqtisadiyyat prinsiplərinin regional miqyasda tətbiqi üçün strateji platformadır. Bu layihə

vasitəsilə region ölkələri ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat sistemlərini inkişaf etdirə, alternativ enerji daşıyıcılarını tətbiq edə və davamlı inkişaf məqsədlərinə nail ola bilərlər. Buna görə də Zəngəzur dəhlizi gələcəkdə iqtisadi əməkdaşlıqla yanaşı, ekoloji təhlükəsizlik və yaşıl transformasiya baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Sənaye və tullantıların idarə olunmasında yaşıl texnologiyalar

Müasir dövrdə tullantıların idarə olunması və təkrar emalı ekoloji təhlükəsizliyin, iqtisadi dayanıqlığın və yaşıl inkişafın əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Dünyada hər il 2 milyard tona yaxın bərk məişət tullantısı yaranır və bunun təxminən 33%-i lazımı şəkildə idarə olunmur [14]. Bu iş həm ətraf mühit, həm də insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükələr yaradır. Azərbaycan da sürətli urbanizasiya, sənaye və kənd təşərrüfatı istehsalının artması fonunda tullantı idarəçiliyi məsələsinin strateji prioritetlərdən biri kimi müəyyən etmişdir. Azərbaycan Respublikasında hər il təxminən 4 milyon tona yaxın məişət və sənaye tullantısı yaranır. Onların böyük hissəsi Bakıda və Abşeron yarımadasında toplanır [6]. 2010-cu illərə qədər ölkədə tullantıların idarə olunması əsasən poliqonlarda basdırılma yolu ilə həyata keçirilirdi. Lakin bu metod ekoloji baxımdan faydalı olmadığına görə son illərdə təkrar emal və utilizasiya imkanlarının genişləndirilməsi üçün tədbirlər görülmüşdür. Balaxanı Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodu və Balaxanı Sənaye Parkı Azərbaycanda yaşıl texnologiyaların tətbiqi baxımından əsas mərkəzdir. Burada tətbiq edilən yaşıl texnologiyalar tullantıların çeşidlənməsi, emal və yenidən istifadəni təmin edir, plastik, kağız, şüşə və metal tullantıların təkrar emal, eləcə də orqanik tullantılardan enerji istehsalı həyata keçirilir. Nəticədə həm yeni iş yerləri açılır, həm də idxaldan asılılıq azalır. Balaxanı Sənaye Parkında fəaliyyət göstərən təkrar emal zavodu hər il 200 min ton tullantını emal edir [3].

Azərbaycanda yaşıl texnologiyalardan istifadənin SWOT təhlili:

	Güclü tərəflər	Zəif tərəflər	İmkanlar	Təhdidlər
1	Yüksək bərpa olunan enerji potensialı	Texnologiya transferində çətinliklər	COP29-un Bakıda keçirilməsi nəticəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsi	İqlim dəyişikliyi risklərinin artması
2	Dövlət dəstəyi və siyasi iradə	Maliyyələşmə məhdudiyyətləri	Beynəlxalq əməkdaşlıq və texnologiya transferi	Qlobal bazarda rəqabətin güclənməsi
3	Azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi	Əhali arasında ekoloji şüurun aşağı səviyyəsi	Regionda yaşıl logistika imkanları	İnnovasiya ekosisteminin zəif inkişafı

Hüquqi Baza

Azərbaycan Respublikasında yaşıl texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı mühüm hüquqi və strateji sənədlər qəbul edilmişdir. Bunlara “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri haqqında” Qanun, “Enerji səmərəliliyi haqqında” Qanun, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Qanun, “Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında” qanun və “Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” daxildir. Dövlət siyasəti həm texniki, həm də fiskal təşviq mexanizmləri ilə yaşıl keçidi dəstəkləyir, lakin normativ aktların icrası və tətbiqi mexanizmlərində boşluqlar qalmaqdadır.

Yaşıl texnologiyaların tətbiqində qarşıya çıxan problemlər

Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuş əsas problemlər aşağıdakılardır:

- Maliyyə çatışmazlığı: Yaşıl texnologiyalar yüksək ilkin kapital tələb etdiyindən, investor maraqları zəifdir;
- Maarifləndirmə səviyyəsinin aşağı olması: Həm ictimaiyyət, həm də sahibkarlar yaşıl texnologiyaların faydaları barədə yetərincə məlumatlı deyillər;
- İnfrastruktur və kadr potensialı: Yerli texniki resurslar və mütəxəssislər çatışmır;
- Tətbiqetmədə koordinasiya problemləri: Fərqli dövlət qurumları arasında funksional koordinasiya zəifdir.

Beynəlxalq Təcrübə və Təvsiyələr

İsveç, Almaniya və Yaponiya kimi ölkələrdə dövlət təşviqləri, vergidən azadolmalar və innovasiya klasterləri yaşıl texnologiyaların tətbiqini stimullaşdırmışdır. Azərbaycanın bu təcrübədən yararlanaraq aşağıdakı tədbirləri həyata keçirməsi məqsədəuyğundur:

- Dövlət-özəl tərəfdaşlığı modeli əsasında yaşıl texnologiyalara investisiya təşviqlərinin gücləndirilməsi;
- Ətraf mühitin qorunması üzrə ixtisaslaşmış kadr hazırlığının təşkil edilməsi;
- Yerli istehsal imkanlarının genişləndirilməsi;
- Texnologiya transferinin stimullaşdırılması.

Nəticə

Araşdırma göstərir ki, Azərbaycanda yaşıl texnologiyaların tətbiqində mühüm potensial mövcuddur, lakin bu potensialdan tam istifadə olunması üçün hüquqi, texnoloji və sosial maneələrin aradan qaldırılması vacibdir. Ölkədə yaşıl texnologiyalardan istifadə məqsədilə mühüm addımlar atılır. Dövlət siyasətinin daha məqsədyönlü və institusional dəstəklə müşayiət olunması, cəmiyyətin maarifləndirilməsi və beynəlxalq təcrübədən faydalanması yaşıl keçidi sürətləndirə bilər. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, yaşıl texnologiyaların uğurlu tətbiqi üçün dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının gücləndirilməsi, maliyyələşmə mexanizmlərinin artırılması, elmi-tədqiqat işlərinin dəstəklənməsi və ictimai ekoloji şüurun inkişafı vacibdir. Bu addımlar atıldığı təqdirdə Azərbaycan həm regional, həm də qlobal miqyasda yaşıl inkişafın öncül ölkələrindən birinə çevrilə bilər.

Ədəbiyyat Siyahısı

1. Azərbaycan Respublikası Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi, 2023
2. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi, Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı üzrə hesabat, Bakı 2023
3. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, Sənaye və tullantıların idarə olunması üzrə illik icmal, Bakı 2022

4. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 2022
5. Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək texnologiyalar Nazirliyi, Nəqliyyatda alternativ enerji istifadəsi üzrə hesabat, Bakı 2022
6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Enerji balansı göstəriciləri, Bakı 2024
7. Food and Agriculture Organization, Agricultural Water Management in Azerbaijan, Rome 2021
8. International Energy Agency,2022
9. International Energy Agency,2023
10. Organisation for Economic Co-operation and Development,2021
11. Prezident.az, 2022
12. S. Mueller, Green technology and its effect on the modern world, 2017
13. United Nations Environment Program, Annual report, 2022
14. World Bank, Renewable Energy Potential in Azerbaijan, Washington, DC, 2022